

ETOLOGI DARI SUDUT PANDANG FISILOGI

Aulia Rahmi (2010421027) – Laboratorium *Teaching 4*, Jurusan Biologi, Fakultas MIPA
Universitas Andalas, Padang

Dewasa ini, penelitian mengenai etologi (tingkah laku) sedang sangat diminati di kalangan saintis, terutama saintis yang berkecimpung di bidang ekologi. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena makhluk hidup akan cenderung melakukan aktivitas tertentu sebagai responnya terhadap lingkungan sekitarnya. Sebut saja pola makan, pola membangun sarang, pola migrasi, pola kawin dan hubungan seksual antara individu serta pola-pola lain yang menunjukkan hubungan erat antara makhluk hidup dengan faktor lingkungan. Namun sejatinya, apa yang terjadi di luar tubuh makhluk hidup akan tercermin ke dalam tubuhnya, mempengaruhi fisiologisnya, dan memberikan umpan balik berupa tingkah laku lain yang nantinya akan berinteraksi lagi dengan faktor lingkungan yang ada. Lingkaran peristiwa inilah yang mendasari perubahan perlahan-lahan (evolusi) yang terjadi pada makhluk hidup. Makhluk hidup yang bertahan hingga saat ini adalah makhluk hidup yang sukses memberikan umpan balik fisiologis berupa tingkah laku yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Maka dari itu, ide pokok yang akan dipaparkan di dalam paper ini adalah mengenai bagaimana tingkah laku hewan berhubungan erat dengan proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuhnya. Sebelum itu, ada tiga alasan mengapa saya mendukung adanya hubungan erat antara tingkah laku dengan fisiologi. Pertama, zat-zat yang diinduksi (dimasukkan) ke dalam tubuh hewan akan mempengaruhi proses fisiologis di dalam tubuhnya; dengan hasil akhir berupa perubahan tingkah laku. Kedua, faktor lingkungan akan bersinergi dengan proses fisiologis di dalam tubuh, menghasilkan umpan balik berupa perilaku tertentu. Ketiga, perilaku tertentu akan terjadi karena aktivitas fisiologis yang dilakukan pada periode waktu tertentu.

Pertama, zat-zat yang diinduksi (dimasukkan) ke dalam tubuh hewan akan mempengaruhi proses fisiologis di dalam tubuhnya; dengan hasil akhir berupa perubahan tingkah laku. Ini tercermin di dalam hasil penelitian Nakata *et al*, 2016, dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan apakah PVN NUCB₂/Nesfatin-1 meregulasi oksitosin dan neuron AVP (*arginine vasopressin*) pada PVN (*paraventricular nucleus*). Nesfatin-1 sendiri merupakan sejenis neuropeptida yang diproduksi di bagian hipotalamus dari otak mamalia, dan berfungsi dalam regulasi rasa lapar dan penyimpanan lemak (Oh-I *et al*, 2006). Produksi neuropeptida ini disinyalir mempengaruhi regulasi dari hormon oksitosin dan vasopressin; yang nantinya akan berdampak kepada perilaku makan dan keseimbangan cairan di dalam tubuh mamalia. Penelitian ini menggunakan objek berupa mencit jantan; dengan hasil yaitu PVN NUCB₂/Nesfatin-1 mereduksi ekspresi mRNA oksitosin di PVN. Hal ini berdampak kepada penurunan frekuensi makan/*feeding behavior* pada mencit jantan, dan penghilangan substrat ini dari bagian PVN akan meningkatkan *food intake* pada mencit jantan ketika ‘fase terang’. Ini menunjukkan bahwa induksi PVN NUCB₂/Nesfatin-1 juga dipengaruhi oleh jam biologis/*circadian time* dari tubuh mencit jantan itu sendiri. Ketika produksi PVN NUCB₂/Nesfatin-1 terhambat, maka mencit jantan akan cenderung makan dengan proporsi yang besar tanpa mengimbanginya dengan pengeluaran energi yang seimbang; berpotensi besar menyebabkan obesitas pada mencit tersebut. Penelitian sebelumnya telah menginformasikan bahwa NUCB₂/Nesfatin-1 yang diinduksi secara eksogen dapat menekan asupan makanan melalui mekanisme yang melibatkan neuron oksitosin di PVN (Maejima *et al*,

2009). NUCB₂/Nesfatin-1 sering ‘dilokalisasi’ dengan oksitosin di neuron PVN (Kohno *et al*, 2007). Hasil ini mendorong peneliti untuk berhipotesis bahwa NUCB₂/Nesfatin-1 endogen memainkan peran penting dalam regulasi neuron oksitosin. Peneliti juga melaporkan bahwa NUCB₂/Nesfatin-1 juga dilokalisasi dengan AVP (vasopressin) di neuron PVN (Kohno *et al*, 2007). Penelitian Palasz *et al*, 2012, mengemukakan bahwa NUCB₂/Nesfatin-1 terlibat dalam pola tidur, respons stres, perilaku neuropsikologis, aktivitas saraf otonom, dan tekanan darah (*blood pressure*).

Kedua, faktor lingkungan akan bersinergi dengan proses fisiologis di dalam tubuh, menghasilkan umpan balik berupa perilaku tertentu. Penelitian Santoso *et al*, 2018, mengemukakan bahwa cahaya akan menyinkronisasi jam biologis tubuh (*circadian time*) dengan memodulasi ‘*master clock*’ yang berlokasi di *suprachiasmatic nucleus* (SCN) pada hipotalamus. *Suprachiasmatic nucleus* (SCN) adalah struktur bilateral yang terletak di bagian anterior hipotalamus. Ini adalah alat pacu jantung sentral dari sistem *circadian time* dan mengatur sebagian besar *circadian rhythm* dalam tubuh (Hastings *et al*, 2018). Di zaman modern sekarang, dimana paparan cahaya tidak hanya bersumber dari matahari dan seseorang bisa saja terpapar cahaya lebih lama dari yang seharusnya ia terima; menghasilkan penyimpangan alur *circadian time* di dalam tubuhnya. Penyimpangan alur *circadian time* di dalam tubuh akan menyebabkan gangguan makan dan metabolisme. Sistem biologis, termasuk sistem saraf, endokrin, dan kardiovaskular; menunjukkan ritme *circadian* yang penting untuk pemeliharaan sistem-sistem ini. Gangguan ritme *circadian* mendorong disregulasi metabolik, termasuk gangguan makan, obesitas (Arble *et al*, 2009, Barclay *et al*, 2012), dan penyakit terkait seperti diabetes dan hipertensi (Gil-Lozano *et al*, 2016, Grosbellet *et al*, 2016). Dalam konteks ini, perubahan perilaku makan di siang hari serta ritme makan *circadian* memainkan peran penting dalam mengatur metabolisme (Oike *et al*, 2015, Opperhuizen *et al*, 2015), dan makan yang tidak sesuai ritme (aritmia) menginduksi gangguan metabolisme, seperti obesitas dan diabetes (Shi *et al*, 2013, Zhang *et al*, 2011).

Terakhir, perilaku tertentu akan terjadi karena aktivitas fisiologis yang dilakukan pada periode waktu tertentu. Misalnya pada penelitian Marlius *et al*, 2018, yang mengemukakan bahwa dalam hal aktivitas, tapir termasuk hewan *nocturnal* (aktif di malam hari) dan *crepuscular* (aktif di waktu fajar). Dalam penelitian yang sama juga memaparkan bahwa dalam pukul 11.00-14.00, tapir cenderung tidak aktif dan lebih memilih beristirahat, tidur atau mandi karena cuaca yang panas. Kemudian di malam hari, tapir beraktivitas mencari makan dan berhenti beberapa jam untuk beristirahat. Tapir sering beraktivitas pada malam hari berkaitan dengan karakteristik tubuhnya. Mengenai karakteristik fisik, tapir memiliki pendengaran dan penciuman yang berkembang dengan baik, namun tidak untuk penglihatan (Anderson, 1984; Lekhakun & McNeely, 1988). Tapir juga memiliki pola warna tubuh hitam dan putih sehingga pola tubuh ini menjadi tak terlihat pada malam hari di hutan, ketika cahaya bulan pada suatu vegetasi diasumsikan me-nyamai pola warna hitam dan putih (Tweedie, 1978). Tubuh tapir yang memiliki pola warna tubuh yang kontras menjadi bentuk kamuflase dari predatornya. Novarino *et al* (2005), dan Silmi (2006) melaporkan bahwa tapir sering beraktivitas pada malam hari dan cenderung hidup soliter. Semua foto tapir yang terekam di Hutan Lindung Taratak, Pesisir Selatan terekam pada malam hingga pagi hari (19.57-04.25). Penelitian di Taman Nasional Kerinci Seblat menunjukkan hasil bahwa tapir terekam antara pukul 17.00-09.00 (Holden *et al*, 2003). Penelitian di Taman Nasional Way Kambas juga menunjukkan hasil bahwa tapir terekam antara pukul 18.28-09.15 (Setiawan *et al*, 2013). Selain

menggunakan kamera jebak, pengamatan pola aktivitas tapir dengan menggunakan radio telemetri juga dilakukan di Krau *Wildlife Reserve*, Malaysia (Khadijah-Gani, 2010). Penelitian tersebut menunjukkan hasil ada waktu tertentu di pagi dan malam hari dimaksimalkan untuk beraktivitas.

Merangkum apa yang sudah dipaparkan, terlihat bahwa berbagai cabang ilmu di dalam ruang lingkup biologi saling berhubungan satu sama lain, dan sangat tidak mungkin kita dapat membahas suatu permasalahan tanpa melibatkan lebih dari satu cabang ilmu biologi. Studi mengenai suatu objek juga tentu akan lebih nampak manfaat dan aplikasinya jika dikaji dengan berbagai macam pendekatan (*approach*). Selanjutnya, kajian pustaka sangat besar manfaatnya dalam suatu penelitian; di antaranya untuk mengetahui sudah seberapa jauh suatu ilmu diteliti dan dipelajari dan apakah ada *gap-gap* atau kekosongan yang bisa kita isi dengan ilmu dari penelitian yang akan/sudah kita lakukan. Penelitian yang menggunakan kombinasi cabang ilmu tertentu tentu dianggap sebagai penelitian terbarukan yang membawa lebih banyak manfaat dibandingkan penelitian satu cabang ilmu saja. Penelitian terkait kombinasi antara fisiologi dan etologi adalah peluang penggalian ilmu yang sangat strategis, karena masih banyak sekali yang dapat dipelajari dari fisiologi dan tingkah laku makhluk hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. S. J. K. (1984). *Orders and families of recent mammals of the world* (1st Edition). John Wiley & Sons.
- Arble, D. M., Bass, J., Laposky, A. D., Vitaterna, M. H., & Turek, F. W. (2009). Circadian Timing of Food Intake Contributes to Weight Gain. *Obesity*, 17(11), 2100–2102. <https://doi.org/10.1038/oby.2009.264>
- Barclay, J. L., Husse, J., Bode, B., Naujokat, N., Meyer-Kovac, J., Schmid, S. M., Lehnert, H., & Oster, H. (2012). Circadian Desynchrony Promotes Metabolic Disruption in a Mouse Model of Shiftwork. *PLoS ONE*, 7(5), e37150. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0037150>
- Gil-Lozano, M., Hunter, P. M., Behan, L. A., Gladanac, B., Casper, R. F., & Brubaker, P. L. (2016). Short-term sleep deprivation with nocturnal light exposure alters time-dependent glucagon-like peptide-1 and insulin secretion in male volunteers. *American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism*, 310(1), E41–E50. <https://doi.org/10.1152/ajpendo.00298.2015>
- Grosbellet, E., Dumont, S., Schuster-Klein, C., Guardiola-Lemaitre, B., Pevet, P., Criscuolo, F., & Challet, E. (2016). Circadian phenotyping of obese and diabetic db/db mice. *Biochimie*, 124, 198–206. <https://doi.org/10.1016/j.biochi.2015.06.029>
- Hastings, M. H., Maywood, E. S., & Brancaccio, M. (2018). Generation of circadian rhythms in the suprachiasmatic nucleus. *Nature Reviews Neuroscience*, 19(8), 453–469. <https://doi.org/10.1038/s41583-018-0026-z>
- Holden, J., Yanuar A., Martyr, D.J. (2003). The Asian Tapir in Kerinci Seblat National Park, Sumatra: Evidence Collected Through Photo-trapping. *Oryx* 37 (1): 34- 40.
- Khadijah-Ghani, S.A. (2010). Home Range Size, Density Estimation and Food of Malayan Tapirs (*Tapirus indicus*) at Krau Wildlife Reserve. Tesis Universiti Sains Malaysia.

- Kohno, D., Nakata, M., Maejima, Y., Shimizu, H., Sedbazar, U., Yoshida, N., Dezaki, K., Onaka, T., Mori, M., & Yada, T. (2007). Nesfatin-1 Neurons in Paraventricular and Supraoptic Nuclei of the Rat Hypothalamus Coexpress Oxytocin and Vasopressin and Are Activated by Refeeding. *Endocrinology*, *149*(3), 1295–1301. <https://doi.org/10.1210/en.2007-1276>
- Lēkhakun, B., & McNeely, J. A. (1988). *Mammals of Thailand*. Saha Karn Bhaet.
- Maejima, Y., Sedbazar, U., Suyama, S., Kohno, D., Onaka, T., Takano, E., Yoshida, N., Koike, M., Uchiyama, Y., Fujiwara, K., Yashiro, T., Horvath, T. L., Dietrich, M. O., Tanaka, S., Dezaki, K., Hashimoto, K., Shimizu, H., Nakata, M., Mori, M., & Yada, T. (2009). Nesfatin-1-Regulated Oxytocinergic Signaling in the Paraventricular Nucleus Causes Anorexia through a Leptin-Independent Melanocortin Pathway. *Cell Metabolism*, *10*(5), 355–365. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2009.09.002>
- Marlius, E., Novarino, W., Rizaldi, & Ardiyanto, A. (2018). POLA AKTIVITAS TAPIR (*Tapirus indicus* Desmarest 1819) DI HUTAN KALAWAIT SUPAYANG, KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Metamorfosa* *V*, 16–21. https://atrium.tapirs.org/documents/Marlius_et_al._-_ACTIVITY_PATTERN_OF_MALAYAN_TAPIRS_Tapirus_indicu.pdf
- Nakata, M., Gantulga, D., Santoso, P., Zhang, B., Masuda, C., Mori, M., Okada, T., & Yada, T. (2016). Paraventricular NUCB2/Nesfatin-1 Supports Oxytocin and Vasopressin Neurons to Control Feeding Behavior and Fluid Balance in Male Mice. *Endocrinology*, *157*(6), 2322–2332. <https://doi.org/10.1210/en.2015-2082>
- Novarino, W., Kamilah, S.N., Nugroho, A., Janra, M.N., Silmi, M., Syafri, M. (2005). Habitat Use and Density of the Malayan Tapir (*Tapirus indicus*) in the Taratak Forest Reserves, Sumatra, Indonesia. *Tapir Conservation* *14*/2(18): 28-30.
- Oh-I, S., Shimizu, H., Satoh, T., Okada, S., Adachi, S., Inoue, K., Eguchi, H., Yamamoto, M., Imaki, T., Hashimoto, K., Tsuchiya, T., Monden, T., Horiguchi, K., Yamada, M., & Mori, M. (2006). Identification of nesfatin-1 as a satiety molecule in the hypothalamus. *Nature*, *443*(7112), 709–712. <https://doi.org/10.1038/nature05162>
- Oike, H., Sakurai, M., Ippoushi, K., & Kobori, M. (2015). Time-fixed feeding prevents obesity induced by chronic advances of light/dark cycles in mouse models of jet-lag/shift work. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, *465*(3), 556–561. <https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2015.08.059>
- Opperhuizen, A. L., van Kerkhof, L. W. M., Proper, K. I., Rodenburg, W., & Kalsbeek, A. (2015). Rodent models to study the metabolic effects of shiftwork in humans. *Frontiers in Pharmacology*, *6*. <https://doi.org/10.3389/fphar.2015.00050>
- Pałasz, A., Krzystanek, M., Worthington, J., Czajkowska, B., Kostro, K., Wiaderkiewicz, R., & Bajor, G. (2012). Nesfatin-1, a unique regulatory neuropeptide of the brain. *Neuropeptides*, *46*(3), 105–112. <https://doi.org/10.1016/j.npep.2011.12.002>
- Santoso, P., Nakata, M., Ueta, Y., & Yada, T. (2018). Suprachiasmatic vasopressin to paraventricular oxytocin neurocircuit in the hypothalamus relays light reception to inhibit feeding behavior. *American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism*, *315*(4), E478–E488. <https://doi.org/10.1152/ajpendo.00338.2016>

- Setiawan, Y.A., Kanedi, M., Sumianto, Subagyo, A., Alim, N., Apriawan, Yunus, M. (2013). Kajian Keberadaan Tapir (*Tapirus indicus*) di Taman Nasional Way Kambas Berdasarkan Jebakan Kamera. *Seminar Nasional Sains & Teknologi V*: 370-375.
- Shi, S. Q., Ansari, T. S., McGuinness, O., Wasserman, D., & Johnson, C. (2013). Circadian Disruption Leads to Insulin Resistance and Obesity. *Current Biology*, 23(5), 372–381. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.01.048>
- Silmi, M. (2006). Ukuran Populasi Tapir (*Tapirus indicus*, Desmarest) di Kawasan Hutan Lindung Desa Taratak, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Skripsi Sarjana Biologi Universitas Andalas.
- Tweedie, M. W. F., & Woods, M. J. (1978). *Mammals of Malaysia*. Longman Malaysia.
- Zhang, G., & Cai, D. (2011). Circadian intervention of obesity development via resting-stage feeding manipulation or oxytocin treatment. *American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism*, 301(5), E1004–E1012. <https://doi.org/10.1152/ajpendo.00196.2011>